

Versión española del Cuestionario de Duelo por Animales de Compañía (Pet Bereavement Questionnaire).

Descripción:

Este instrumento fue inicialmente validado por Hunt y Padilla en muestra estadounidense. Su propuesta original incluyó 20 ítems repartido en cuatro dimensiones teóricas: reacciones de tristeza, ira, culpa y trauma ante la muerte de un animal de compañía. Sin embargo, la validación final constó de 16 ítems, repartidos en tres escalas: tristeza, ira y culpa (Hunt & Padilla, 2006).

La validación española fue desarrollada con N=333 participantes y retuvo las tres escalas (López-Cepero et al., 2025). Sin embargo, la solución no es idéntica a la estadounidense, ya que dos ítems cambian de sitio. La solución española coincide con la validación turca (Yüksel et al., 2022). Esto es relevante si se pretende establecer una comparación entre los resultados obtenidos y alguna publicación previa.

Aplicación:

Completa la siguiente tabla, tachando la respuesta que consideres más apropiada para describir tu experiencia tras la pérdida de un animal. Cuando termines, debes elegir una forma de corregir los resultados (cambia la ubicación de los ítems 4 y 14):

- Validación española (recomendada):
 - Tristeza: suma los ítems 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 y 15
 - Ira: suma los ítems 1, 11 y 13
 - Culpa: suma los ítems 6, 8, 9 y 16
- Validación estadounidense (para comparar en investigación):
 - Tristeza: suma los ítems 2, 3, 5, 7, 10, 12 y 15
 - Ira: suma los ítems 1, 4, 11, 13 y 14
 - Culpa: suma los ítems 6, 8, 9 y 16

Cita propuesta:

Si usas el cuestionario, te recomendamos que cites el artículo de validación:

López-Cepero, J., Ferrer, M., Mori, M., & Español, A. (2025). Companion animal bereavement: Psychometric properties of the Spanish version of the Pet Bereavement Questionnaire. *Death Studies*, 1-7.

<https://doi.org/10.1080/07481187.2024.2363477>

Contacto: Para más información sobre las medias y otros descriptivos encontrados en muestra española, puede recurrir al artículo original o escribir a habier@us.es | jalocebo@us.es, a la atención de Javier López-Cepero (Profesor de la Universidad de Sevilla, España).

Referencias:

Hunt, M., & Padilla, Y. (2006). Development of the pet bereavement questionnaire.

Anthrozoos, 19(4), 308-324. <https://doi.org/10.2752/089279306785415493>

López-Cepero, J., Ferrer, M., Mori, M., & Español, A. (2025). Companion animal bereavement: Psychometric properties of the Spanish version of the Pet Bereavement Questionnaire. *Death Studies*, 1-7.

<https://doi.org/10.1080/07481187.2024.2363477>

Yüksel, Ö., Apak, B., & Demirci, Ö. (2022). Turkish version of the Pet Bereavement Questionnaire: Validity, reliability and psychometric properties. *Death Studies*, 0(0), 1-9. <https://doi.org/10.1080/07481187.2022.2034073>

<p>Instrucciones: A continuación, responda a las siguientes preguntas sobre cómo ha sentido y se siente tras la muerte de su animal de compañía.</p> <p>Por favor, lea con atención e indique el grado de acuerdo con cada frase, marcando uno de los siguientes niveles: 1-Totalmente en desacuerdo; 2- En desacuerdo; 3-De acuerdo; 4-Totalmente de acuerdo.</p> <p>El cuestionario habla de “mascota” por ser una expresión corta para referirse al animal fallecido. Si usted prefiere otra opción, como “animal de compañía”, “compañero animal” u otra, piense en esa opción al responder.</p>	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
1. Me siento enfadado/a con el veterinario por no poder salvar a mi mascota	1	2	3	4
2. Estoy muy disgustado/a por la muerte de mi mascota	1	2	3	4
3. Mi vida está vacía sin mi mascota	1	2	3	4
4. He tenido pesadillas sobre la muerte de mi mascota	1	2	3	4
5. Me siento solo sin mi mascota	1	2	3	4
6. Debería haber sabido que algo malo podría ocurrirle a mi mascota	1	2	3	4
7. Echo de menos enormemente a mi mascota	1	2	3	4
8. Me siento muy culpable por no haber cuidado mejor de mi mascota	1	2	3	4
9. Me siento mal por no haber hecho más por salvar a mi mascota	1	2	3	4
10. Lloro cuando pienso en mi mascota	1	2	3	4
11. Estoy enfadado con otras personas por contribuir en la muerte de mi mascota	1	2	3	4
12. Estoy muy triste por la muerte de mi mascota	1	2	3	4
13. Estoy enfadado con mis amigos/familia por no ser más útiles	1	2	3	4
14. Los recuerdos de los últimos momentos de mi mascota me persiguen	1	2	3	4
15. Nunca superaré la pérdida de mi mascota	1	2	3	4
16. Ojalá hubiera mostrado más amor a mi mascota	1	2	3	4

Versión v1, junio de 2026